

Statistische Auswertungen

Januar 2019 – Mai 2026

Eckdaten

**Programmbeginn:
01.01.2019**

**1.581 geförderte
Digitalisierungen**

**89.050 Minuten
digitalisierter Film**

**1.342 abgeschlossen
dokumentierte
Digitalisierungen**

Stand 15.05.2026

Förderrunden und Förderparten

Förderrunde	Geförderte Digitalisierungen
2019-01	62
2019-02	62
2019-03	77
2019-04	64
2020-01	43
2020-02	72
2020-03	59
2020-04	75
2021-01	114
2021-02	66
2021-03	95
2022-01	80
2022-02	66
2022-03	53
2023-01	55
2023-02	72
2023-03	64
2024-01	59
2024-02	74
2024-03	91
2025-01	50
2025-02	66
2026-01	62

Die Grafiken zeigen die Anzahl der geförderten Digitalisierungsprojekte pro Förderrunde sowie die Gesamtanzahl der geförderten Digitalisierungsprojekte pro Förderparten.

Stand 15.05.2026

Jahrzehnte

Die Grafik zeigt die Verteilung aller geförderten Digitalisierungsprojekte nach den Produktionsjahrzehnten der jeweiligen Filme.

Förderparten nach Jahrzehnten

Die Grafik zeigt die Verteilung aller geförderten Digitalisierungsprojekte – separiert in Förderparten – nach den Produktionsjahrzehnten der jeweiligen Filme.

Stand 15.05.2026

Gattungen

Die Grafik zeigt die Verteilung aller geförderten Digitalisierungsprojekte nach Gattungen.

Stand 15.05.2026

Regisseurinnen und Regisseure

**weiblich
(18%) 310**

**männlich
(82%) 1391**

Die Grafiken zeigen die Geschlechterverteilung bei den Regiecredits der geförderten Projekte sowie die 77 meistvertretenen Regisseurinnen und Regisseure. Die Größe der Namen indiziert die Häufigkeit. Insgesamt gibt es 1704 Nennungen von insgesamt 813 Regisseurinnen und Regisseuren.

Stand 15.05.2026

Antragstellende Institutionen/Personen

Die Grafik zeigt die zehn Institutionen mit den meisten geförderten Digitalisierungsanträgen.

Die Tabelle auf der folgenden Seite listet alle 112 antragstellenden Institutionen und Personen sowie die Anzahl ihrer geförderten Projekte.

Stand 15.05.2026

Gesamtliste der antragstellenden Institutionen/Personen

DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuseum	260	Stiftung Tri-Ergon Filmwerk	20	Haus des Dokumentarfilms / Landesfilmsammlun g Baden- Württemberg	7	Heimatfilm GmbH + Co KG	4
Stiftung Deutsche Kinemathek	241	Tobis Home Entertainment GmbH	18	Pandora Film Produktion GmbH	6	Kinescope Distribution UG	3
DEFA-Stiftung	219	Turbine Medien GmbH	17	Wim Wenders Stiftung	6	Arsenal Filmverleih	3
Film Shift GmbH	142	Kinemathek Hamburg e.V.	16	X Verleih	6	Filmproduktion Loekenfranke GBR	3
Friedrich-Wilhelm- Murnau-Stiftung	120	Edgar Reitz Filmstiftung	13	Claussen+Putz Filmproduktion GmbH	5	Shoko Kawaida	3
Bundesarchiv	51	Ma.ja.de. Filmproduktions GmbH	12	Rapid Eye Movies HE GmbH	5	Provobis Gesellschaft für Film und Fernsehen mbH	3
Filmmuseum Düsseldorf	46	neue deutsche Filmgesellschaft mbH	11	Boje Buck Produktion GmbH	5	solofilm Wolf Gaudlitz	3
Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF	36	Internationale Kurzfilmtage Oberhausen GmbH	10	Pavel Schnabel Filmproduktion	5	Von Vietinghoff GmbH	3
CCC Filmkunst GmbH	28	Forgotten Film Entertainment	10	Freunde und Förderer des internationalen Filmerbes e.V.	5	Jan Schütte Novoskop Film	3
Constantin Film Distribution GmbH	26	B.A. Produktion GmbH	9	Filmfabrik GmbH	4	Seitz GmbH Filmproduktion	3
Arsenal Filminstitut e.V.	25	STUDIOCANAL GmbH	9	belleville Verlag Michael Farin	4	Aberle-Media GmbH	3
Ziegler Film GmbH & Co. KG	24	filmwerte GmbH	8	Frank Blasberg	4	Harald Bergmann Filmproduktion	3
Salzgeber & Co. Medien GmbH	23	Alfred Ehrhardt Stiftung	8	die film gmbh	4	KEVIN LEE Filmgesellschaft mbH	3

Stand 15.05.2026

Werner Herzog Stiftung	2	La Tresor Kreativhandel GmbH	1	Palatin Media Film- und Fernseh GmbH	1	Bettina Woernle	1
Twenty Twenty Vision Filmproduktion GmbH	2	Mr. Brown Entertainment Filmproduktion GmbH	1	Friederike Anders Filmproduktion (vorm. Katarina Peters Filmproduktion)	1	Artia Nova Film Produktion für Film und Fernsehen GmbH	1
solo:film GmbH	2	Endorphine Production GmbH	1	Akkord Film Produktion GmbH	1	zero one film GmbH	1
Edgar Reitz Filmproduktion GmbH	2	Delphi Filmverleih GmbH	1	Ideal Standard Film, Annette & Steffen Schäffler GbR	1	MaDoe-Management GmbH	1
Nanuk Filmproduktion / Christian Weisenborn	2	NEF Filmproduktion und Vertriebs GmbH	1	PARS Media GmbH	1	ZKMI Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe	1
Arthaus Musik	2	Ulrike Pfeiffer Filmproduktion	1	Solaris Film GmbH	1	moneypenny filmproduktion GmbH	1
Senator Film Verleih GmbH	2	Capella International GmbH	1	Bavaria Media GmbH	1	corazón international GmbH & Co KG	1
Kick Film GmbH	2	Berg Film e.K., Andreas Lechner	1	Schamoni Film & Medien GmbH	1	Warner Bros. Entertainment GmbH	1
Sommerhaus Filmproduktion GmbH	2	Nicolas Humbert Filmproduktion	1	COIN FILM GmbH	1	Sein+Hain Film GmbH	1
Essential Filmproduktion GmbH	2	Hager Moss Film GmbH	1	Starhaus Filmproduktion GmbH	1	Croco Filmverleih & Vertrieb GmbH	1
Ute Badura	2	NiKo Film, Nicole Gerhards	1	Weltkino Filmverleih GmbH	1	Wilder Süden Filmverleih	1
Kondratjuk-Wurster GbR	2	Goldkind Filmproduktion GmbH & Co KG	1	Edison Filmgesellschaft mbH	1	Razor Film Produktion GmbH	1
absolut Medien GmbH	2	Odeon Fiction GmbH	1	Gemini Film & Library GmbH	1	Hochschule Hannover	1
Švarc. Film GbR / Iva und Malte Ludin	1	Desert Flower Filmproduktion GmbH	1	Subkultur Entertainment / Tino Zimmermann	1	realistfilm Gerd Kroske	1
Jens Meurer	1	Roxy Film GmbH	1	IFF-Hamburg GmbH	1	Beta Film GmbH	1

Stand 15.05.2026

Kontakt

dokumentation-filmerbe@dff.film

Tel.: 069 961 220 600

Postanschrift

DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuseum

filmportal.de

Schaumainkai 41

60596 Frankfurt am Main